

XORIY TILLARNI O'QITISHDA ZAMONAVIY YONDASHUV

Karimova Kumush¹

talaba

To'xtamurodova Nargiza²

talaba

Xakimbayeva O.K.³

Ilmiy rahbar

¹⁻²O'zDJTU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6881446>

Annotatsiya: Bugungi rivojlanayotgan zamon-globallashuv davridir. Bu davr insoniyatning zamon bilan hamnafas odimlashini talab etadi. Shu boisdan, turli soha mutaxassislari o'z ona tilini mukammal bilish bilan bir qatorda, bir nechta xorijiy tillarni bilishi, muloqot qila olishi, o'z sohasiga oid terminlarni xorijiy adabiyotlarda qo'llanilishini bilish maqsadga muvofiq.

Kalit so'zlar: Multimediya, dars, malaka, milliy qadriyat, mustaqil fikr, tahlil, til, millat, e'tiqod.

Bugungi kun-globallashuv davridir. Bu davr insoniyatning zamon bilan hamnafas odimlashini talab etadi. Buning uchun xorijiy tillarni o'rganish va o'qitish tizimini yanada zamonaviy metodlar bilan takomillashtirish hamda chet tillarini o'rganishga bo'lgan motivatsiyani oshirish nihoyatda katta ahamiyat kasb etadi. Shu boisdan, turli soha mutaxassislari o'z ona tilini mukammal bilish bilan bir qatorda, bir nechta xorijiy tillarni bilishi va muloqot qila olishi maqsadga muvofiq. Prezidentimizning 2021-yil, 19-maydagi - O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bilan Vazirlar Mahkamasi huzurida Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tashkil etildi.

Xorijiy tillar deganda ko'z o'ngimizda barcha chet mamlakat tillari paydo bo'lsa-da, afsuski, mamlakatimizda maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim tizimida bu borada oqsash yaqqol seziladi. Negaki, deyarli davlat tasarrufidagi barcha o'rta maktablarda shu kunga qadar asosan ingliz tili chet tili sifatida o'rgatib kelinmoqda edi. Biroq Prezidentimiz tashabbusi bilan bugungi kunda ta'lim muassasalari, tarmoqlar va hududlarning ehtiyojidan kelib chiqib, kamida 10 ta chet tilini — ingliz, rus, nemis, fransuz, xitoy, koreys, yapon, turk, arab, fors tillarini o'rgatishni tashkillashtirishdek dolzarb masala kun tartibiga qo'yilgan.

Bugungi kunda Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi tomonidan bu borada bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Til o'rganish va o'qitish borasida dunyoning yetuk olimlari

tajribasida samarali natija berib kelayotgan o'qitish metodikalari, shuningdek, xorijiy tillarni o'qitish sohasida -bog'cha-maktaboliy ta'lim tashkiloti-korxonada tamoyilidagi uzluksiz ta'lim zanjirini joriy etish, aholining barcha qatlamlariga mos bo'lgan tilni o'rganish bo'yicha uslubiyot va tavsiyalarni ishlab chiqishni muvofiqlashtirish singari ko'plab salmoqli ishlar bajarilib kelinmoqda.

Agentlik qisqa muddat ichida uzluksiz ta'lim tizimining bosh bo'g'inlari sanalgan vazirliklar, chet tili o'qitishning turli sohalarida faoliyat yuritib kelayotgan ko'plab xorijiy va mahalliy tashkilotlar hamda davlat va nodavlat ta'lim muassasalari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib, katta-katta loyihalar ustida ishlashga muvaffaq bo'lmoqda. Jumladan, Britaniya Kengashi, AQShning O'zbekistondagi elchixonasi, O'zbekistondagi Gyote Instituti, Yaponiya va Koreya xalqaro hamkorlik agentliklari, At Tanal Al Arabi arab tilini o'qitish va test tizimini o'z ichiga olgan tashkilot, Istanbul Aydin Universiteti, shuningdek, Makmillan, Oksford, Klett singari xorijiy nashriyotlar bilan aloqa o'rnatilib, hamkorlikda faoliyat olib borilmoqda. Shuningdek, olis hududlarda joylashgan yoki xorijiy tillarni o'qitish bo'yicha ko'rsatkichi past bo'lgan ta'lim tashkilotlari o'qituvchilarining malakasini oshirish bo'yicha Agentlik tomonidan respublikada faoliyat yuritayotgan nodavlat ta'lim tashkilotlari va xorijiy hamkorlar vakillaridan iborat mobil guruhlar shakllantirildi.

Mazkur mobil guruhlar tomonidan -kaskad tamoyili asosida hududlarda xorijiy tillarni o'qitish va ommalashtirish bo'yicha trenerlar tayyorlanmoqda hamda ularning hududdagi chet tillari o'qituvchilarining malakasini oshirish bo'yicha faoliyati tashkil etildi. Biz ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan bebaho boylarning vorislari sifatida ona tilimizni, ona tilimiz qatorida chet tilini o'rganish, targ'ib va tadqiq qilish, tariximiz va milliy qadriyatlarimizni asrab-avaylashimiz, uni boyitish, nufuzini yanada oshirish ustida doimiy ishlashimiz zarur. Ayniqsa, fundamental fanlar, zamonaviy kommunikatsiya va axborot texnologiyalari, bankmoliya tizimi kabi o'ta muhim sohalarda ona tilimizning qo'llanish, o'tmish tariximizni o'rganish doirasini kengaytirish, ilmiy asosda har tomonlama rivojlantirish – milliy o'zlikni, Vatan tuyg'usini anglashdek ezgu maqsadlarga xizmat qilishi biz o'qituvchilar uchun zarur va shartdir.

O'quvchilarga yangi mavzuni o'tishda, ushbu mavzudagi tegishli nazariy va amaliy mustahkamlovchi vositalarni keltirish o'rinlidir: mavzu bo'yicha mavjud ma'lumotlarning to'liq bayoni; (mavzu yuzasidan nazorat savollari va topshiriqlar; (nazariy ma'lumotlar aks etgan slaydlar; (animatsion rolik va jadvallar; (tayanch so'z va iboralar; (internet ma'lumotlari; (Ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda metodlarning va shakllarning o'zaro o'rin almashinib turishi

darsning jozibadorligini, uning tovlanib turishini ta'minlaydigan muhim omillardan biridir.

O'qitishning zamonaviy interfaol usullaridan samarali foydalana bilmaslik, dars o'tishning an'anaviy usullari orqali o'qitish darsning zerikarli va samarasiz o'tishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu bilan birga gumanitar va ijtimoiy-iqtisodiy fanlar yo'nalishida bo'lmagan mutaxassislar tayyorlaydigan yo'nalishlar o'quvchilarining ushbu fanlarga qiziqishining susayishiga, shuning natijasida talaba dunyoqarashining tor doirada shakllanib qolishiga olib keladi.

Keyin talabalarning e'tibori monitor (ekran) dagi axborotlarni /matnli, tasvirli tovushli va animatsion ko'rinishda namoyish qilinayotgan matnga qaratiladi. O'quvchilar uning mazmunini, talab darajasi bilan tanishganlaridan so'ng (tovushli) matn ustida ishlashning quyidagi bosqichlariga o'tishi mumkin: - matndagi asosiy fikrni aniqlash; - matnni qismlarga ajratish; - matn yuzasidan savollar tuzish; - matnga reja tuzish; - reja asosida matn mazmunini qayta hikoya qilish; - syujet (tarixiy voqealar, milliy madaniy qadriyatlar, muhim sanalar, faktlar, raqamlar va har xil qarashlar) mazmunini qayta hikoya qilish; - tushunish asosida o'z fikrini mustaqil bayon qilish va h.k. Mashg'ulot davomida o'quvchilarda mustaqil fikr bildirish, xotirani charhlash, esda tutish va nutq malakalarini rivojlantirish uchun yana quyidagi vazifalar taklif etilishi mumkin. Ko'rinib turibdiki, umumta'lim maktab ta'limida interfaol usullarni qo'llash samarali foydalanish jarayonida o'quvchi faol ishtirokchiga aylanadi, ularda fan bo'yicha hosil bo'lgan bilim, malaka va ko'nikma mustahkamlanadi, bu esa, o'z navbatida mashg'ulotning samaradorligi oshganligi va o'qituvchi ijobiy natijaga erishganini ko'rsatadi. Maktablarda ta'lim tizimida interfaol usullardan foydalanishning shunga o'xshash usullari ko'p, asosiysi, bunda o'quvchilarni kompyuter va multimediya vositalari bilan ishlashga nafaqat qiziqtirish, balki odatlantirish kerak. Bir so'z bilan aytganda, axborot texnologiyalari nafaqat kelajak texnologiyasi, shuningdek, o'tmish tariximizni, milliy an'analimizni, merosimiz, dinimiz, millatimiz, o'zligimiz, horijiy tillarni o'rganishda ham asosiy vositalardan biri sifatida o'z mavqeiga egaligi shubhasiz.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni -Raqamli O'zbekiston-2030 strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida 5-oktabr 2020-yil, PQ-6079
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 28.04.2020-yildagi PQ-4699-sonli
3. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori, 15.07.2019-yildagi 589- sonli

4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 2020-yil 17- martdagi PQ-4642- sonli
5. Safuanov, R. M., Lexmus, M. Y., & Kolganov, YE. A. (2019). Sifrovizatsiya sistemi obrazovaniya. Vestnik UGNTU. Nauka, obrazovaniye, ekonomika. Seriya: ekonomika, (2 (28)).